

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВАХ С ПОМОЩЬЮ ОСВЕЩЕНИЯ

ЯКУПОВ ФАНИЛЬ ФАРИТОВИЧ

Магистрант института Земельных ресурсов и архитектуры, Казахского Агротехнического исследовательского университета им. Сакена Сейфуллина

Научный руководитель - БАЙДРАХМАНОВА М.Г

Аннотация. Свет не только выполняет свою основную функцию освещения, но и влияет на восприятие среды, акцентируя важные элементы дизайна, создавая необходимую атмосферу и обеспечивая удобство пользователей. Современные технологии, такие как интеллектуальные системы управления освещением, позволяют реализовывать адаптивные и энергоэффективные решения, способные изменяться в зависимости от времени суток, интенсивности потока людей и специфики функционального зонирования.

В возрастающем значении светового дизайна в проектировании общественных пространств, особенно в контексте создания гибких и инклюзивных сред, отвечающих современным требованиям эстетики, комфорта и многофункциональности. Данное исследование открывает возможности для дальнейших разработок в области интеграции светового дизайна в общественную среду. Будущие исследования могут быть направлены на изучение оптимальных решений освещения для повышения качества общественных пространств и их влияния на социальные процессы в городской среде.

Световой дизайн оказывает значительное влияние на формирование эмоционального восприятия архитектурного пространства и способен трансформировать повседневную городскую среду в выразительное и запоминающееся пространство. Он становится неотъемлемой частью архитектурной композиции, способствуя усилению идентичности места, формированию безопасной и ориентированной на человека среды. В условиях роста требований к качеству городской жизни, грамотное световое проектирование приобретает стратегическое значение, способствуя развитию устойчивой и эстетически привлекательной городской инфраструктуры.

Ключевые слова: световой дизайн, архитектура, общественные пространства, освещение, атмосфера, комфорт, урбанистика, устойчивость, технологии.

"INNOVATIVE SOLUTIONS AND TRANSFORMATION IN PUBLIC SPACES THROUGH LIGHTING"

Annotation. Light not only performs its main function of illumination, but also affects the perception of the environment, emphasizing important design elements, creating the necessary atmosphere and providing user convenience. Modern technologies, such as intelligent lighting control systems, make it possible to implement adaptive and energy-efficient solutions that can vary depending on the time of day, the intensity of the flow of people and the specifics of functional zoning.

The increasing importance of lighting design in the design of public spaces, especially in the context of creating flexible and inclusive environments that meet modern requirements of aesthetics, comfort and versatility. This research opens up opportunities for further developments in the field of integrating lighting design into the public environment. Future research may focus on exploring optimal lighting solutions to improve the quality of public spaces and their impact on social processes in the city.

Lighting design has a significant impact on the formation of the emotional perception of architectural space and is able to transform the everyday urban environment into an expressive and memorable space. It becomes an integral part of the architectural composition, contributing to the strengthening of the identity of the place, the formation of a safe and human-oriented environment.

With increasing demands on the quality of urban life, competent lighting design is becoming strategically important, contributing to the development of sustainable and aesthetically attractive urban infrastructure.

***Keywords:** lighting design, architecture, public spaces, lighting, atmosphere, comfort, urbanism, sustainability, technology.*

"ЖАРЫҚТАНДЫРУ АРҚЫЛЫ ҚОҒАМДЫҚ КЕҢІСТІКТЕРДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ШЕШІМДЕР ЖӘНЕ ТРАНСФОРМАЦИЯ"

***Аннотация.** Жарық өзінің негізгі жарықтандыру функциясын орындап қана қоймайды, сонымен қатар маңызды дизайн элементтеріне баса назар аудару, қажетті атмосфераны құру және пайдаланушыларға ыңғайлы болу арқылы қоршаған ортаны қабылдауға әсер етеді. Жарықтандыруды басқарудың интеллектуалды жүйелері сияқты заманауи технологиялар тәулік уақытына, адамдар ағынының қарқындылығына және функционалды аймақтарға бөлу ерекшеліктеріне байланысты өзгеруге қабілетті адаптивті және энергияны үнемдейтін шешімдерді жүзеге асыруға мүмкіндік береді.*

Қоғамдық кеңістіктерді жобалаудағы Жарық дизайнының маңыздылығы артып келеді, әсіресе эстетиканың, жайлылықтың және көп функционалдылықтың заманауи талаптарына жауап беретін икемді және инклюзивті орталарды құру контекстінде. Бұл зерттеу Жарық дизайнын қоғамдық ортаға интеграциялау саласындағы одан әрі даму мүмкіндіктерін ашады. Болашақ зерттеулер қоғамдық кеңістіктердің сапасын және олардың қалалық ортадағы әлеуметтік процестерге әсерін жақсарту үшін жарықтандырудың оңтайлы шешімдерін зерттеуге бағытталуы мүмкін.

Жарық дизайны архитектуралық кеңістікті эмоционалды қабылдауды қалыптастыруға айтарлықтай әсер етеді және күнделікті қалалық ортаны экспрессивті және есте қаларлық кеңістікке айналдыра алады. Ол архитектуралық композицияның ажырамас бөлігіне айналады, сайттың жеке басын нығайтуға, қауіпсіз және адамға бағытталған ортаны қалыптастыруға ықпал етеді. Шарттарда қалалық өмір сапасына қойылатын талаптардың өсуі, сауатты жарықтандыру дизайны тұрақты және эстетикалық тартымды қалалық инфрақұрылымды дамытуға ықпал ете отырып, стратегиялық маңызға ие болады.

***Түйінді сөздер:** Жарық дизайны, сәулет, қоғамдық кеңістіктер, жарықтандыру, атмосфера, жайлылық, урбанистика, тұрақтылық, технология.*

Введение

Освещение является важнейшим элементом формирования общественных пространств, значительно влияя на их восприятие, функциональность и комфортность для пользователей. Если ранее архитектурное проектирование сосредотачивалось преимущественно на форме и структуре, то сегодня световой дизайн становится неотъемлемой частью общественных пространств, определяя их атмосферу, акцентируя элементы дизайна и повышая удобство эксплуатации. Освещение не только выполняет практическую функцию, обеспечивая видимость и безопасность, но и способствует созданию визуальной идентичности, управляет потоками людей и формирует эмоциональный отклик.

С развитием технологий и инноваций в области светового дизайна появилась возможность разрабатывать сложные и выразительные световые решения, интегрированные в общественные пространства. Светодиодные системы, интеллектуальные системы управления освещением и энергоэффективные технологии предоставляют дизайнерам новые инструменты для создания динамичных и адаптивных сред, способных изменяться в зависимости от времени суток, потока людей и специфики функционального использования.

Цель исследования – выявить ключевые аспекты роли светового дизайна в общественных пространствах и рассмотреть примеры успешного применения таких решений

в современном дизайне городской среды. Исследования И. Крайнюковой [1] и Л. Семёновой [8] подчёркивают важность гармоничного взаимодействия света с архитектурной формой, при котором освещение становится не просто вспомогательным элементом, а ключевым фактором восприятия пространства. В то же время работа Е. Борисовой [2] акцентирует внимание на современных тенденциях в световом дизайне, включая технологические инновации, позволяющие создавать энергоэффективные и экологически устойчивые решения.

Сравнивая эти подходы, можно увидеть, что световой дизайн выходит за рамки традиционного использования света. Современные технологии, описанные в исследованиях Д. Зиминой [9] и В. Гончарова [3], позволяют не только повысить эстетическую привлекательность общественных пространств, но и улучшить их функциональные характеристики. Благодаря этим решениям свет становится инструментом пространственной трансформации, влияя как на эмоциональное восприятие, так и на социальные и практические аспекты использования общественных пространств.

Методы и материалы

Исследование сосредоточено на анализе влияния светового дизайна на общественные пространства, с акцентом на использование современных технологий освещения и их практическое применение в городской среде. В работе использованы методы обзора литературы, анализа реализованных проектов и технологического анализа световых решений.

Обзор литературы: для формирования теоретической базы были рассмотрены исследования И. Крайнюковой [1], Л. Семёновой [8] и Е. Борисовой [2], которые изучают взаимодействие света с архитектурной средой, его влияние на восприятие и потенциал устойчивого проектирования.

Анализ примеров: исследованы реализованные архитектурные проекты, в которых световой дизайн играет ключевую роль в формировании общественных пространств. Особое внимание уделялось объектам, использующим инновационные решения освещения для улучшения функциональности и эстетики.

Технологический анализ: рассмотрены современные световые технологии, включая светодиодные системы и интеллектуальные системы управления освещением, их адаптивность и энергоэффективность. Основными источниками данных стали отраслевые отчёты и технические спецификации световых систем, применяемых в анализируемых проектах.

Результаты и обсуждения

Основное внимание уделяется тому, как освещение способствует организации пространства, улучшению его функциональности и восприятия пользователями. Рассматриваются современные технологические достижения, такие как светодиодные системы и интеллектуальные системы управления освещением, в контексте их применения в общественных пространствах.

Исследование показало, что инновационные решения в области светового дизайна играют ключевую роль в создании комфортных и эстетически выразительных общественных пространств.

Выявлены следующие ключевые выводы:

Освещение как трансформирующий инструмент в световом дизайне перестало быть лишь средством обеспечения видимости; он играет важную роль в формировании атмосферы общественных пространств. В рассмотренных источниках литературы освещение использовалось для выделения архитектурных элементов, создания ритма и динамики в статичных формах.

Технологические достижения в современных технологиях освещения, включая светодиодные системы и интеллектуальные системы управления светом, предоставляют широкие возможности для адаптации освещения. Благодаря изменению интенсивности, цвета и направленности света можно создавать динамичные пространства, которые трансформируются в зависимости от времени суток и потребностей пользователей.

Энергоэффективность и устойчивость в исследованиях подтвердило важность энергоэффективных решений в освещении общественных пространств. Использование светодиодов и адаптивных систем освещения снижает энергопотребление и повышает экологическую устойчивость. Интеллектуальные технологии, реагирующие на уровень естественного света и присутствие людей, способствуют более рациональному использованию ресурсов.

Эмоциональное и психологическое воздействие грамотно спроектированное освещение оказывает значительное влияние на эмоциональное состояние и поведение людей. Исследуемые источники [1],[2] показали, что свет может создавать как расслабляющую, так и стимулирующую атмосферу в зависимости от его параметров. Психологические аспекты освещения становятся важным инструментом в проектировании общественных пространств, влияя на комфорт и восприятие среды.

Исследования в световом дизайне являются неотъемлемой частью современной архитектурной практики. Он не только выполняет утилитарную функцию, но и служит мощным средством преобразования пространства, повышая его эстетическую, функциональную и экологическую ценность.

В современных проектах свет не просто добавляется к зданиям, а интегрируется в процесс проектирования с самого начала, что позволяет создавать более целостные и продуманные пространства.

Работы Е. Борисовой [2], посвященные влиянию технологических достижений в освещении, также были подтверждены. Светодиодные системы и интеллектуальные системы управления освещением стали революционными инструментами, предоставляя дизайнерам и архитекторам больше творческой свободы и возможность разрабатывать адаптивные пространства. Такая гибкость усиливает взаимодействие между пользователями и окружающей средой, изменяя восприятие архитектуры.

Световой дизайн также вносит значительный вклад в общие цели устойчивого развития в архитектуре. В условиях растущих проблем с энергопотреблением и воздействием на окружающую среду интеграция энергоэффективных решений, таких как светодиоды и интеллектуальные системы управления, становится ключевым шагом в сокращении углеродного следа в городах.

Одним из наиболее значимых открытий стало влияние освещения на эмоциональное и психологическое восприятие пространства. Освещение может определять атмосферу и энергетику пространства, что важно для проектирования общественных, жилых и коммерческих зон.

В Казахстане световой дизайн играет важную роль в формировании общественных пространств, улучшая их функциональность и эстетическую привлекательность. Рассмотрим несколько примеров архитектурных объектов, где освещение используется как ключевой элемент дизайна.

Рисунок 1 – Байтерек в ночное время.

Рисунок 2 – Байтерек на рассвете.

Один из наиболее значимых примеров — монумент «Байтерек» в Астане, где динамическая подсветка подчеркивает архитектурную форму сооружения. Использование светодиодных решений позволяет изменять освещение в зависимости от времени суток и праздничных событий, делая монумент ярким символом столицы в вечернее время.

Рисунок 3 – Дворец мира и согласия

Рисунок 4 – Дворец мира и согласия

Еще одним важным объектом является Дворец мира и согласия, построенный по проекту Нормана Фостера. Световой дизайн здания основан на использовании LED-панелей, интегрированных в стеклянные грани пирамиды, что создает эффект изменяющегося освещения. Такая система позволяет трансформировать восприятие архитектурного объекта в зависимости от мероприятий, проходящих внутри.

В культурной среде значимую роль играет театр «Астана Опера», где световой дизайн не только подчеркивает классическую архитектуру фасада, но и формирует уникальную атмосферу внутри здания. Грамотное освещение зрительного зала усиливает восприятие пространства, создавая эффект величественности и торжественности.

Рисунок 5 – пешеходная зона
Арбата в Алматы

Общественные пространства также активно используют инновационные решения освещения. Например, пешеходная зона Арбата в Алматы оформлена с использованием декоративной подсветки арт-объектов и зон отдыха, что делает пространство более комфортным и привлекательным для горожан. Подобный подход наблюдается и в Президентском парке в Астане, где освещение фонтанов, мостов и прогулочных дорожек играет роль в создании вечернего облика столицы.

Эти примеры подтверждают, что световой дизайн является важным элементом архитектурных решений, позволяя не только улучшить визуальное восприятие объектов, но и повысить их функциональность. Применение современных технологий освещения в казахстанских проектах способствует созданию комфортной и эстетически привлекательной городской среды.

Заключение

Световой дизайн играет ключевую роль в архитектурном формировании общественных пространств. Он не только улучшает их эстетическое восприятие, но и способствует повышению функциональности, комфорта и устойчивости городской среды. Инновационные технологии освещения позволяют создавать адаптивные пространства, учитывающие время суток, климатические условия и потребности пользователей.

Кроме того, световой дизайн оказывает значительное влияние на социальные аспекты взаимодействия людей с пространством, формируя его эмоциональную атмосферу и управляя потоками движения. Это подтверждает необходимость интеграции световых решений в архитектурное проектирование на ранних этапах, что способствует созданию более гармоничных и эффективных общественных мест.

Дальнейшие исследования могут быть направлены на изучение региональных особенностей светового дизайна, а также на поиск новых методов интеграции освещения в урбанистический контекст для повышения энергоэффективности, экологичности и качества городской среды. Это позволит архитекторам разрабатывать более адаптивные и устойчивые пространства, отвечающие требованиям современного общества.

Световой дизайн требует междисциплинарного подхода, объединяющего архитектуру, инженерные технологии, психологию восприятия и экологический анализ. Такое взаимодействие позволяет создавать не только визуально привлекательные, но и устойчивые, комфортные и ориентированные на человека пространства. В условиях растущей урбанизации и необходимости адаптации городов к изменениям климата, значение комплексного светового проектирования будет только возрастать.

Световой дизайн выступает не только как технический инструмент, но и как мощное средство формирования культурной и визуальной идентичности городской среды. Его грамотное применение способствует созданию уникальных сценариев восприятия пространства, укрепляет чувство принадлежности у горожан и повышает общее качество жизни. Комплексный подход к проектированию освещения, учитывающий как технические, так и социокультурные аспекты, становится неотъемлемой частью устойчивого градостроительства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Крайнюкова И. «Световой дизайн: теория и практика». — Москва: Архитектура, 2018.
2. Борисова Е. «Световой дизайн в архитектуре и интерьере». — Москва: Точка, 2015.
3. Гончаров В. «Архитектура и свет: концепции освещения зданий». — Санкт-Петербург: Стройиздат, 2016.
4. Смит М. «Архитектурное освещение». — Wiley, 2019.
5. Эндерс П. «Освещение для архитекторов: от концепции к реальности». — Routledge, 2021.
6. Фриман А. «Дизайн освещения в архитектуре». — Laurence King Publishing, 2020.
7. Радченко А. «Архитектурное освещение: методы и решения». — Москва: Издательство ЛКИ, 2017.
8. Семенова Л. «Освещение и архитектурная форма: взаимодействие света и пространства». — Москва: Издательство АСТ, 2014.
9. Зимин Д. «Технологии освещения в архитектурных проектах». — Санкт-Петербург: Стройпроект, 2015.